

MEKTEPKE SHEKEMGI JASTAĞI BALALARĞA XALIQ AWIZEKI DÓRETPELERIN ÚYRETIW METODIKASIN

*Innovaciyalıq texnologiyalar universiteti
Mektepke shekemgi hám baslawısh tálim kafedrası,
docenti Jumaniyazova Zlix Reymovna,
Mektepke shekemgi bilimlendiriw baǵdarı
3-kurs MT-talabası Jalalova Sarbinaz Salavatdinovna*

Annotaciya

Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemi tárbiyashıları qaraqalpaq xalıq qosıqların, erteklerdi, jumbaqlardı awızeki túrde ertek, balalar qosıqlarınan úzindilerdi tásirli etip aytıp beriwi tiyis. Jáne de Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemi tárbiyashıları salt-dástúr jırları, tariyxıy qosıqlardı folkloristika ilimi tiykarında úyrenip, salt-dásturleri qaraqalpaq xalqınıń mıń-mıń ásirleri boyınsha úrip-ádetine, salt-sanasına, turmıstaǵı quwanış hám qayǵısına xızmet etkenin, xalıq óziniń saltına hám dástúrlerine baylanıslı bárhá qosıq dóretip otırǵanın, onı hárqanday dáwir de jır etip ayılǵan, óz dásturleri boyınsha tálim-tárbiyasın, úrip-ádetin saqlaǵanın biliwi kerek. Sol arqalı ruwxıy jaqtan úrp-ádetin saqlaǵan. Salt-dástúr jırları qısqa qosıqlardan ibarat bolıp keledi.

Tayanish sózler: *xalıq amwızeki dóretiwshilik, aqlıy uqıplılıq, lider, milliy qádiriyat, milliy ruwx, motorika, qorjın, estetikalıq talǵam, festival, tárbiya quralı.*

Mektepke shekemgi jastaǵı balalarǵa xalıq awızeki dóretpelerin úyretiw eń zárúrli metodikalıq máselderdiń biri. Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemi tárbiyashıları tómendegi metodikalıq máselelerdi biliwi kerek.

1) Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemi tárbiyashıları qaraqalpaq folklorınıń janrlıq bóliniwleri tuwralı keń túsinik algannan keyin, hárbir janrdıń mazmunın, tematikasın, ózgesheliklerin úyrenip shıǵıwı kerek.

2) Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemi tárbiyashıları qaraqalpaq xalıq qosıqların, erteklerdi, jumbaqlardı awızeki túrde ertek, balalar qosıqlarınan úzindilerdi tásirli etip aytıp beriwi tiyis. Jáne de Mektepke shekemgi bilimlendiriw shólkemi tárbiyashıları salt-dástúr jırları, tariyxıy qosıqlardı folkloristika ilimi tiykarında úyrenip, salt-dásturleri qaraqalpaq xalqınıń mıń-mıń ásirleri boyınsha

úrip- ádetine, salt- sanasına, turmıstaǵı quwanış hám qayǵısına xızmet etkenin, xalıq óziniń saltına hám dástúrlerine baylanıslı báhá qosıq dóretip otırǵanın, onı hárqanday dáwir de jır etip ayılǵan, óz dástúrleri boyınsha tálim-tárbiyasın, úrip-ádetin saqlaǵanın biliwi kerek. Sol arqalı ruwxıy jaqtan úrp-ádetin saqlaǵan. Salt-dástúr jırları qısqa qosıqlardan ibarat bolıp keledi. Bunda syujetli waqıyalar sóz etiledi. Ol arnawlı salt penen dástúrdiń shártin orınlaw ushın ayıladı. Salt jırları barlıq xalıqlarda da bar. Ol hár bir jeke adamnıń ómir tirishiliginde, turmısında tutas xalıqtıń qarım-qatnasında xızmet atqaradı. Balalarǵa salt-dástúr jırlarınan besik jırların túsindirip baradı. Balalarǵa tariyxıy qosıqlardı úyretiw eń áhmiyetli metodikalıq máselelerden esaplanadı. Bul máseleleni balalarǵa túsindiriw barısında, gúrińlesiw, soraw-juwap metodlarınan paydalanıp tariyxıy qosıqlardıń mazmunı hám áhmiyeti aytıp ótıledi. Tariyxıy qosıqlardıń mazmunında xalıqtıń basınan ótkergen belgili tariyxıy waqıyalar, tariyxıy adamlar, batırlar, tariyxıy orınlar, qalalar haqqında sóz etiledi. Qaraqalpaq xalqınıń tariyxıy qosıqları tematikası boyınsha qaraqalpaq xalqınıń rawajlanıw basqıshlarınıń derlik kópshilik dáwirlerin tutas óz ishine aladı. Atap aytqanda, buǵan xalqımızdıń noǵaylar dáwirindegi watanınan kóshiw, posıw haqqındaǵı «Ormanbet biy ólgende» tolǵawı, xalqımızdıń bunnan soǵǵı táǵdiri, ómirinde bolıp ótken waqıyalar súwretlenetuǵının, «Qaraqalpaq», «Baysıńǵa», «Jeti úyge bir beldar», «Qońırat legendası», «Marqabay batır» siyaqlı tariyxıy qosıqlardan qısqa tárbiyalıq sipatqa iye jerlerinen úzindiler aytıp beriledi. Tárbiyashı bul temalardı túsindiriw ushın aqılıy hújim, gúrińlesiw, klaster metodlarınan, qızıqlı kórinistegi súwretlerden paydalanıwı múmkin. Jumbaqlar hám jańıltıwshılardı úyretiwde balalarǵa jumbaq hám baspadan basıp shıǵarıw máseleleri boyınsha ilimiy teoriyalıq miynetlerge tiykarlanıp maǵlıwmat beriledi. Jumbaqlar jas áwladqa bilim hám tárbiya beriwde áhmiyetli orın iyeleydi. Jumbaqlardı oqıtıwda tómendegidey jumıs túrleri isletiliwi tiyis.

1. Jumbaqlarǵa mısallar keltiriń.
2. Jumbaqlardıń áhmiyeti tuwralı aytıp ótiw kerek.
3. Jumbaqtıń sheshiliw múmkinshiligi bolǵansha oqıwshılardıń ózleri tabıwı ushın jaǵday jasaw kerek.
4. Jumbaqlardı úyretiwde súwretlerden paydalanıw jaqsı nátiyje beredi.
5. Jumbaқтаǵı kórkem sózlerdi úyretiw arqalı olarǵa estetikalıq tárbiya beriw kerek.

Ayrıqsha aytıp ketetuǵın másele jumbaqlardıń kimler tárepinen dóretiletuǵını, olardıń qalay saqlanıw kelgenligi ayıladı. Tárbiyashı tárepinen birneshe jumbaqlar

oqılıp yamasa yadtan ayılıp, olardıń sheshliwin balalardıń qatnası menen birlikte orınlaw paydalı. Ayırım balalar juwabın durıs sheshe almaw, basqa bir uqsas sheshimin tabıwı múmkin. Ol balaǵa uqsaslıq tárepinen sóyletip, onnan keyin dál keletuǵın sheshimin taptırıw kerek. Erteklerdi úyretiwde jaslar tárbiyasınıń hár tárepleme jetilisiwinde xalıq óziniń tálim-tárbiyalıq oyları menen árman hám tilekleriniń awızeki ádebiyatınıń ertek janrı arqalı da júzege asırıp otırǵan. Ertek jas áwladtı tárbiyalawda áhmiyetli pedagogikalıq qural bolıp esaplanadı. Erteklerde balalardıń dúnyaǵa kózqarasları, isenimleri, qıyalları menen oyları qullası insan ómirinde ushırasatuǵın hádiyseler sáwlelenip otıradı. Balalarǵa xalıq erteklerinde sol dáwirde jasaǵan ulıwma xalıqtıń ózin qorshaǵan tábiyat qubılısların tanıwı menen birge, ómirdegi qıyınshılıq penen gúreslerdi sáwlendire bilgenligi túsindirip ótıledi. Sonday-aq erteklerde xalıqtıń qorqınshılıq dushpanları kim, hám onnan ózlerin qorǵaw tilekleri súwretlenedi. Onda tolıp atırǵan miynetkesh adamlardıń tirishilik ushın gúresleri, aqıllı menen aqılsızlıq, bay menen jarlı arasındadıǵı qarama-qarsılıqlar sóz etiledi. Bulardan basqa erteklerdiń tematikası hám mazmunınıń keńligi, balalarǵa tálim-tárbiya beriw jaǵınan oǵada bay ekenligi ayılıadı. Onda hárqanday xalıqtıń qıyalınan tuwǵan jaqsı arzıw-ármanlar, kórkemlew qurallar, obrazlı súwretlewler orın alǵanlıǵı, olardıń ishinde áyyemgi waqıyalardan tap házirgi kúнге shekem kelip jetken ótken hádiyselerdi súwretleytuǵın dóretpeler ushırasatuǵınlıǵı, bunday ertekler ózleriniń dóregen dáwirindegi syujetlik mazmunı az da bolsa saqlanıp, awızdan-awızǵa kóship, xalıq tárepinen jetilistirilip bara beretuǵınlıǵı tuwralı keń túsinipler beriledi. Sonıń menen birge erteklerden bir zamanlardadıǵı xalqımızdıń siyasiy ekonomikalıq turmısına, psixologiyasına, dúnya tanıw kózqaraslarına baylanıslı maǵlıwmat alıwǵa boladı. Erteklerdiń mazmunında áyyemgi zamanlardadıǵı xalıqtıń perzentli bolıwı, quwanıwı, dástúrlerin eske túsirip, olardıń tálim-tárbiyasın sóz etedi. Sonlıqtan adamlar tábiyattıń jasırın sırlarına tolıq túsinbegen. Tábiyat qudiretinen qorqıp jasaǵan. Olar haywanat dúnyasında yamasa tábiyattaǵı qubılıslarda qandayda bir «káramatlı kúsh bar» degen túsinipte bolıp, hár qıylı isenimler payda bolǵan. Biraq adamlar dúnyaǵa hám tábiyatqa óz kózqarasların, óz boljawların toqtatpaǵan. Adamlar taw, toǵay, suw, teńiz-okeyanlar, olardıń ishinde ne bar? Arjaǵında qanday xalıq jasaydı. Sol jaqqa barsam edi, solar haqqında bilsen edi, degen arzıw-ármanda jasaǵan. Kem-kem adamzat ármanı qıyalıy erteklerde tolıq sáwlelenip, qıyaldıń haqıyqatlıqqa aylanıwına járdemlesken, jas áwladqa qıyalparaz, ármanshil bolıwdı úyretken. Qıyalıy erteklerde adamlar jaqsılıq, baxıtlı ómirdi árman etiw menen jasaydı. Onda jámiyetlik tártip durıs bolsa eken, bárhá molshılıq, abadansılıq, paraxatshılıq bolsa eken dep tileydi. Balalarǵa bul maǵlıwmatlardı ayıp ótiw kerek.

Erteklerden bir neshe misallar keltirip, olardıń mazmunın túsindirip beriwde paydalı metodikalıq máselelerden esaplanadı.

«Qıran» erteginiń mazmunı, syujeti, obrazların túsindirip ótiw paydalı. Dáslep oqıwshılarga ertektiń syujeti sóylep beriledi. Qıran -márt, bahadır jigit. Ol adamzattıń mápi ushın, qayğıdan qutqarıw ushın, joǵın tawıp berip, jılaǵandı jubatıw ushın jan tánin ayamay gúresedi. Jerdiń astı, ústi, suwdıń ishi, aspan oǵan bári bir. «Qıran» ertegindegi Qıran obrazi xalıqtıń tilegi. Sonday jawızlıqlardan qara niyetli kúshlerden jámiyetshilikti qutqaratuǵın Qıran siyaqlı bahadır adamlar bolsa eken, degen arızıw árman, qıyaldan dóregen xalıq ideyaları. Bunı túsindiriw sabaq barısında jaslardı ulıwma insanıylıq ideyalarǵa, watanǵa xızmet etiw ruwxında tárbiyalaw ushın úlken áhmiyetke iye.

PAYDALANÍLGAN ÁDEBIYATLAR

1. Mirziyoev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qatıy tartib-intozom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. –Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 56 bet.
2. Mirziyoev Sh.M. Buyuk kelejagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. – Toshkent: O'zbekiston, 2017. – 469 bet.
3. Ўзбекистон Республикасининг «Таълим тўғрисида» Қонуни. –Тошкент, 2020 йил, 23-сентябрь, ЎРҚ-637.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони. // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари тўплами. – Т., 2017. – Б.39.
5. O'zbekiston Respublikasining Qonuni «Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida»gi 2019 yil 16 dekabr O'RQ-595